

APRENDIZAGEM DA ACÚSTICA NO ENSINO BÁSICO: UMA PESQUISA EPISTEMOLÓGICA E PSICOLÓGICAMENTE FUNDAMENTADA

Maria Teresa Soares

Escola Secundária Miguel Torga, Lisboa, Portugal
mtms@mail.pt

Jorge Valadares

Universidade Aberta, Lisboa, Portugal
jvalad@univ-ab.pt

Resumo

Esta comunicação diz respeito a um trabalho de investigação em curso que se centra na aprendizagem da Acústica no Ensino Básico português. A investigação foi concebida com base no Vê de Gowin e a primeira fase tem consistido numa pesquisa bibliográfica orientada e numa negociação de ideias, entre os autores deste trabalho, sobre as concepções epistemológicas e psicológicas que irão estar na base do trabalho de campo correspondente à componente metodológica e prática da investigação. O objectivo desta comunicação é apresentar alguns dos consensos por nós atingidos no que concerne às referidas concepções epistemológicas e psicológicas, submetendo-os à discussão com os professores e investigadores presentes.

Palavras chaves: construtivismo, aprendizagem significativa, ambientes construtivistas e investigativos.

Abstract

This communication concerns an in course research, which is centred in the Acoustic learning at the Portuguese Basic Level. The research is based on the Gowin Vee; its first phase consisted of a guided bibliographical research and of a negotiation of epistemological and psychological ideas, between the authors of this work, which will be the basis of the research. With this communication, we intend to present some of the consents we reached, concerning those epistemological and psychological ideas, and to submit them to a discussion with teachers and investigators present in this meeting. Nowadays, it is recognized that the changes we intend to reach in the educational system depend largely on the changes in the teachers' practices, either as simple classroom teachers or as educators inserted in the same educational community. This change depends on the establishment of constructivist and investigative environments in the classroom, driving the students of Basic Education to meaningful learning of acoustic subjects. Acoustics appears as an area of the Physical and Natural Sciences discipline, in the new curricular orientations for the 3rd Cycle of Basic Level. Its relevance and interest for students will be discovered during its teaching, but one of our hypotheses is that such a subject can develop students' interest, if they become conscious of the acoustic events social and cultural incidence, with the adopted strategy of teaching. However, in spite of Acoustics being an area of interest, as it connects largely with art and life, we are conscious that it is not considered a privileged area in our country, neither for the investigators nor for the teachers. Several factors contribute for this weak motivation of the teachers: the lack of adequate didactic material, poor teachers training, a weak support of the investigation, and so on. Therefore, our great objective is to contribute, as much as possible, for a larger motivation of the teachers relatively to the Acoustics teaching. In order to reach

this objective, we hope to enlarge the knowledge concerning to the development and adaptation of learning strategies to be used in the Acoustics classrooms, integrated in a current curriculum appealing for CTSA approaches, with experimental activities being considered indispensable.

Keywords: constructivism, meaningful learning, constructivist and investigative environments.

Introdução

Durante muito tempo, o processo educativo foi dominado por abordagens comportamentalistas, nas quais o aluno ia aprendendo de uma forma mais ou menos mecânica e dogmática, à medida que ia revelando determinadas respostas a estímulos, muitas vezes meras questões triviais e/ou de rotina, com reforços positivos ou negativos. Contudo, hoje em dia, o cognitivismo adquiriu grande importância (infelizmente mais no campo teórico do que na realidade das escolas) e os processos de aprendizagem e meta-aprendizagem adquiriram uma importância nunca antes alcançada, ganhando força uma nova perspectiva segundo a qual o aluno vai construindo o seu conhecimento através de um processo individual e idiossincrático, de um modo mais ou menos significativo (Gowin, 1981, Novak e Gowin, 1984). A necessidade de apoiar os alunos na sua tarefa de aprenderem significativamente conduziu ao surgimento de novos instrumentos pedagógicos, entre eles os mapas conceptuais e o Vê de Gowin.

Para além do seu importante papel na aprendizagem, este último instrumento é igualmente precioso na estruturação de uma qualquer pesquisa, pelo facto de tornar transparente o modo como um conhecimento está organizado em diversas componentes e clarificar as relações entre essas componentes (Gowin, 1981, Novak e Gowin, 1984, Moreira e Buchweitz, 1993, Mintzes e Wandersee, 1998, Valadares, 1998, 2000 e 2001). Defendemos a utilização do Vê tanto para o desenvolvimento de trabalhos de investigação como para utilização com alunos na sala de aula. O Vê construído por um aluno, para além de servir de orientação à produção do seu conhecimento, permite ao professor ir avaliando progressivamente essa produção, apercebendo-se facilmente das suas dificuldades conceptuais e metodológicas. Daí o interesse que tem como ferramenta de aprendizagem significativa do aluno. É significativo o facto de este instrumento ser um Vê, pois permite apontar para os acontecimentos e/ou objectos a conhecer mais e melhor, ter na parte superior, ao centro, a questão ou questões-foco, que dizem respeito ao problema fulcral a investigar, e dois lados igualmente importantes onde estão as concepções e metodologias cujas componentes interagem entre si. Toda a investigação se centra na questão-foco e nos objectos/acontecimentos e cada um dos elementos do Vê interage com todos os outros, “à medida que a mente, coração e corpo trabalham para construir novos conhecimentos, ou melhor, juízos cognitivos.” (Novak, 2000, p. 82). Esta asserção condensa o ponto de vista cognitivo-humanista novakiano que está subjacente à visão actual da teoria da aprendizagem significativa.

A questão-foco da investigação em curso está formulada nos seguintes termos:

- * Será que uma estratégia epistemológica e psicologicamente fundamentada e alicerçada no trabalho experimental poderá conduzir a uma aprendizagem mais significativa da Acústica no Ensino Básico?

A operacionalização da questão-foco desta investigação implicou alguma reflexão e troca de ideias e acabou por ser traduzida nas seguintes sub-questões:

- Que opções epistemológicas poderão fundamentar uma estratégia capaz de conduzir a uma aprendizagem mais significativa?
- Que opções do foro psicológico e educativo poderão fundamentar uma estratégia capaz de conduzir a uma aprendizagem mais significativa?
- Uma estratégia de base experimental e fundamentada epistemológica e psicologicamente conduz ou não a uma aprendizagem mais significativa da Acústica no Ensino Básico?

Quanto aos objectivos da investigação e para além dos que estão implícitos nas questões anteriores relacionadas com a operacionalização da questão-foco, existem outros que foram por nós considerados importantes e que são os seguintes:

- ◆ Desenvolver um trabalho que possa contribuir para a facilitação da aprendizagem significativa das Ciências Físico-Químicas, em geral, e no Ensino Básico, em particular.
- ◆ Sensibilizar os alunos para a problemática da protecção do ambiente e em particular para os problemas resultantes da poluição sonora.
- ◆ Identificar potencialidades formativas da disciplina de Física em termos de educação para a cidadania.

Fig. 1– O Vê do conhecimento.

Enquadramento conceptual da investigação

Uma investigação alicerçada no construtivismo e orientada pelo Vê de Gowin terá de partir, desde logo, da «visão do mundo» do investigador, que mais não é do que um conjunto de crenças que sempre estiveram subjacentes a qualquer outra investigação em qualquer área, a «filosofia» subjacente, as «teorias» e os «princípios» em que se baseia a investigação e os «conceitos» que vão servir de base à recolha e interpretação dos dados. Toda esta ideologia

que corresponde ao domínio conceptual/teórico do Vê irá sem dúvida influenciar o lado direito referente à componente metodológica da produção do conhecimento. Esta componente inclui os registos dos dados recolhidos dos acontecimentos/objectos, todo o processo, por vezes penoso, que conduz destes dados às conclusões - «transformações dos dados», os «juízos cognitivos», como respostas às questões-foco e os «juízos de valor» acerca da investigação e seus resultados, incluindo as suas repercussões.

Vamos em seguida, de um modo necessariamente muito resumido, referir as principais ideias a que chegámos com base na nossa consulta bibliográfica e reflexão conjunta.

Visão do mundo subjacente a esta pesquisa

A sociedade sempre sofreu transformações. Enquanto, no passado, mudava a um ritmo lento, secular ou de muitas gerações, nos nossos dias muda aceleradamente (Reimão, 1994). Assim sendo, concordamos com Delors *et al.* que a educação tem o importante papel de fornecer “a cartografia dum mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele”(Delors et al. 1996, p. 77). Em consequência, e tendo presente que a maior parte do tempo dos alunos na instituição escolar é dedicado às disciplinas, há que investir nestas no sentido de as promover como meios formativos dos sujeitos, por meio dos “saberes e competências que veiculam, dos processos de aprender e de pensar que promovem e dos valores sociais, culturais, humanistas e cívicos que lhes estão associados (Miguéns et al., 1996, p. 10). Por outro lado, a perspectiva da ciência desligada da sociedade e do ambiente foi ultrapassada pela própria realidade. Hoje em dia atribui-se à ciência um estatuto especial, o de ser parte enraizada e imprescindível da cultura actual (*Idem*). Há, pois, que apostar numa desejável vertente CTSA do ensino da ciência, mas isto implica ir ao encontro de uma visão epistemológica e psicologicamente bem fundamentada, melhorando substancialmente, deste modo, os alicerces da educação científica. Como explicita Novak (2000, p. 3) “a teoria pode melhorar a prática directamente, fornecendo um quadro explicativo para orientar a prática e, indirectamente, ajudando a melhorar a investigação na educação”. Porém, “embora nas últimas décadas, tenha havido enormes avanços na compreensão da forma como as pessoas aprendem, bem como na compreensão da natureza do conhecimento e do processo da criação de novos conhecimentos, actualmente este conhecimento não é muito utilizado nos estabelecimentos escolares.” (*Idem*, p. 2). Partilhamos totalmente desta visão no campo da educação científica e pretendemos contribuir na medida do possível, com o nosso trabalho, para melhorar essa educação. Daí a razão fundamental desta investigação.

Filosofia/Epistemologia

As leituras que efectuámos no domínio da História e Filosofia da Ciência permitiram-nos assentar num conjunto de ideias articuladas sobre o modo como o conhecimento acerca do mundo físico se foi construindo historicamente.

Uma dessas ideias é a de que o conhecimento científico não pode ser considerado como uma transcrição simples dos objectos e acontecimentos do mundo real e não pode ser «transvasado» de sujeito para sujeito, em particular de professor para aluno, de modo a que este último assimile exactamente as ideias do primeiro. O conhecimento é construído e reconstruído individualmente por cada sujeito em interacção dentro de uma comunidade. Uma

ciência é o fruto de comunidades de sujeitos que trocam experiências e negociam ideias entre si, sobre determinado tipo de objectos. Isto conduz a que, em cada sujeito de uma comunidade, essa ciência resulte numa estrutura organizada de significados, os quais vão evoluindo ao longo do tempo. Se esses sujeitos, em resultado da negociação de ideias sobre os mesmos objectos, poderão acabar por possuir estruturas conceptuais similares, elas na realidade nunca são totalmente idênticas, porque a componente intelectual do cérebro está «contaminada» pelas componentes afectiva e activa, ou seja pelas acções corpóreas e também pelos sentimentos, emoções paixões, etc. As diferenças cognitivas dos alunos, no que a cada assunto diz respeito, são obviamente muito mais acentuadas do que as dos cientistas, já que os seus significados afastam-se mais ou menos dos que são cientificamente aceitáveis. A construção do conhecimento por cada aluno resulta, pois, numa estrutura conceptual muito pessoal e única, que vai evoluindo em resultado de um processo activo de interacção entre os conhecimentos existentes e os novos, numa mente transdimensional complexa.

Uma outra ideia em que assentámos, resultante das nossas pesquisas, é a da inexistência de um método de construção da ciência taxativo, único. Defendemos, sim, o culto de um espírito científico que fez evoluir a ciência. É este espírito de curiosidade e honestidade intelectual, crítico e não dogmático, persistente e humilde, que deverá ir sendo inculcado em cada aluno de ciências para lhe permitir mais facilmente a construção de um conhecimento científico válido.

Partilhamos uma visão dialéctica da Ciência, como superação entre teoria e experiência. O modelo que mais se aproxima da nossa visão é o preconizado pelo Vê de Gowin, que foi o adoptado nesta investigação, após uma intensa reflexão de índole histórico-epistemológica (Valadares, 2000). Segundo este modelo, juízos cognitivos e juízos de valor prévios vão influenciar a visão do mundo, a filosofia e todo o restante quadro cognitivo (teorias, leis e conceitos) que orientará a procura de regularidades nos acontecimentos-objectos, de que resultarão novos factos e conclusões sobre os problemas pesquisados. Vai ocorrendo, pois, uma evolução nos nossos juízos cognitivos e de valor por um processo de reconstrução dos que já possuímos. Esta visão construtivista é também consequência da análise das respostas históricas aos problemas fulcrais do metaconhecimento científico e que consideramos serem os seguintes (Hessen, 1987): o da possibilidade do conhecimento válido, o da origem do conhecimento e o da essência do conhecimento.

O quadro final desta secção (Quadro 1) apresenta, a propósito de cada problema, as duas grandes antíteses e sínteses históricas, uma das quais é sempre o construtivismo trivial. Em oposição ao *construtivismo radical*, idealista, racionalista e céptico, que abdica da correspondência e aproximação entre as representações e a realidade a que dizem respeito, defendemos um *construtivismo trivial* dialecticamente superador. Por prudência, reportamo-nos ao domínio do conhecimento do mundo físico cuja história e filosofia temos estudado, e fazêmo-lo porque confiamos no poder da experiência e da razão humana (raciocínio) nesse campo do conhecimento. Acreditamos que com a razão e a experimentação nos vamos aproximando, cada vez mais, de uma descrição da realidade física tal como ela é, sem a pretensão de a conhecer de modo absolutamente objectivo. Ser filosoficamente construtivista, no que ao conhecimento físico diz respeito, é não ser dogmático nem céptico, não ser empirista nem racionalista, não ser realista nem idealista, mas aceitar e superar argumentos de todas estas filosofias (Valadares, 2001).

Problemas	Antíteses históricas	Ideias centrais
1. Possibilidade do conhecimento	· Dogmatismo <ul style="list-style-type: none"> - Dogmatismo ingénuo (présocráticos) - Dogmatismo teórico (diversos pensadores) 	A validade do conhecimento é inquestionável. Temos acesso a um conhecimento autêntico da realidade.
	· Cepticismo <ul style="list-style-type: none"> - Cepticismo radical (Pirrón de Elis) - Cepticismo intermédio (Arcesilao e Carneades) - Positivismo (Augusto Comte) - Neopositivismo - Subjectivismo (sofistas) - Relativismo (Oswaldo Spengler) - Pragmatismo (William James) 	A realidade é incognoscível. O que sabemos acerca do mundo carece de validade. Não sabemos se as nossas representações acerca da realidade estão próximas ou afastadas dela. Não há qualquer verdade universalmente válida. A validade do conhecimento reside tão só na sua aplicabilidade.
	· Criticismo (fundador Kant)	O conhecimento válido dos fenómenos ou acontecimentos é possível desde que as fontes do conhecimento, as objecções e as razões sejam examinadas com base numa crítica prévia.
	· Construtivismo trivial	É possível através da construção e reconstrução de ideias, assente na sua “negociação”, atingir um conhecimento cada vez mais válido e completo do mundo, sem a pretensão de atingir a verdade total e indiscutível acerca dele.
2. Origem do conhecimento	· Racionalismo <ul style="list-style-type: none"> - Racionalismo transcendente (Platão) - Racionalismo teológico (Sto. Agostinho, Malebranche) - Racionalismo imanente (Descartes, Leibnitz) - Racionalismo lógico (séculos XIX e XX). 	A razão, o pensamento, é a fonte única, própria ou, no mínimo, mais importante, do conhecimento humano.
	· Empirismo <ul style="list-style-type: none"> - Empirismo inglês (Hume, Locke) - Sensualismo Condillac) 	A experiência, percepções e sensações são a fonte única ou, no mínimo, fundamental, de todas as nossas ideias que ficam, pois, circunscritas ao mundo empírico.
	· Intelectualismo (fundado por Aristóteles, desenvolvido por S. Tomás de Aquino)	Por meio dos sentidos formamos representações intuitivas sensíveis acerca dos objectos concretos que o pensamento «ilumina», abstraindo delas os conceitos e numa relação genética com elas.
	· Apriorismo kantiano	Existe um factor racional no conhecimento, absolutamente desligado da experiência e também um factor empírico fundamental. Para conhecer a natureza, a mente humana possui categorias (conceitos puros) que aplica aos dados sensíveis e somente a estes. As realizações da ciência devem submeter-se à crítica da razão pura. O pensamento é espontâneo e activo perante a experiência.
	· Construtivismo trivial	O conhecimento resulta da relação de cooperação e interacção entre a razão e a experiência

3. Natureza do conhecimento (essência do conhecimento)	· Realismo <ul style="list-style-type: none"> - Realismo ingénuo (pré-socráticos) - Realismo natural (Aristóteles) - Realismo crítico (Demócrito, Galileu, Descartes) - Realismo volitivo (Guilherme Dilthey, Max Scheler) 	Existem objectos e fenómenos reais, totalmente independentes do sujeito, cujo conhecimento é independente do sujeito ou, no mínimo, é fundamentalmente centrado nesses objectos e fenómenos.
	· Idealismo <ul style="list-style-type: none"> - Idealismo subjectivo ou psicológico (Berkeley) - Idealismo moderado (Descartes) - Empiriocriticismo (Avenarius, Mach) - Idealismo objectivo ou lógico (neokantismo da Escola de Marburgo, fundador Hermann Cohen) 	Os pretensos objectos reais são, na realidade, objectos de consciência (idealismo subjectivo ou psicológico) ou objectos ideais (idealismo objectivo ou lógico).
	· Fenomenalismo (fundado por Kant)	Não conhecemos os objectos como são em si, mas como se nos apresentam. Existem coisas reais (<i>fenómenos</i>), mas não podemos conhecer a sua essência (<i>númenos</i>). O conhecimento forma-se na nossa mente ao ordenarmos o material sensível em relação às formas <i>a priori</i> da nossa intuição e entendimento (que, em si, não são conteúdos de conhecimento).
	Construtivismo trivial	O conhecimento de uma realidade resulta da construção e reconstrução de representações da mesma pelo sujeito, em interacção com ela. As representações construídas pelos sujeitos não são totalmente objectivas, mas vão-se aproximando tanto mais da realidade a que se referem quanto mais o conhecimento vai progredindo.

Quadro 1. Os problemas fundamentais acerca do conhecimento

Teoria subjacente

Em coerência com a visão epistemológica construtivista atrás caracterizada, resolvemos assumir as principais ideias da teoria de educação de Novak, que tem por base a teoria da aprendizagem significativa de raiz ausubeliana. O conceito chave destas teorias é, pois, o de aprendizagem significativa. Para Ausubel e Novak a aprendizagem significativa “é um processo em que as novas informações são relacionadas com um aspecto relevante, existente na estrutura de conhecimentos de um indivíduo” (Novak, 2000, p. 51). O aluno só aprenderá de um modo significativo se existir uma incorporação substantiva, não literal, não arbitrária, de novas ideias na sua estrutura cognitiva (Ausubel, 1976).

Os conhecimentos adquiridos são interiorizados, passando a fazer parte da estrutura cognitiva e alterando os chamados subsunçores aí existentes, concretamente aqueles conceitos com que se relacionam. Estes subsunçores podem ser, por exemplo, imagens, símbolos, conceitos ou proposições já significativas (Ausubel, 1976), sendo capazes de servir de âncoras a uma nova informação de modo que esta adquira significado para o aluno (Moreira, 1999).

À aprendizagem significativa, Ausubel contrapõe a aprendizagem mecânica, em que os conhecimentos novos são simplesmente memorizados sem interagirem com quaisquer das ideias já existentes na estrutura cognitiva. Infelizmente, nas escolas continua-se em geral a

privilegiar esta aprendizagem por memorização. Mas, com as rápidas mudanças sociais que se constata actualmente, o que se exige são programas de educação que possam proporcionar e encorajar a aprendizagem significativa (Novak, 2000).

Esta aprendizagem significativa, tal como referem Driver (1989), Novak e Gowin (1999) e muitos outros educadores, ocorre através da implicação activa do aluno na construção do conhecimento; ele é o arquitecto do seu próprio conhecimento, é o último e grande responsável pelo modo como o adquire. Na linha do construtivismo humano de Novak, consideramos o aluno como um ser transdimensional e que, como qualquer outro ser humano, pensa, age e sente. Concordamos com esse educador que “a aprendizagem significativa está subjacente à integração construtiva do pensamento, sentimentos e acções, levando à capacitação humana de compromisso e de responsabilidade” (Novak, 2000, p. 13). Sabemos que um acontecimento educativo é acompanhado de uma experiência afectiva, e que com esta está relacionada a predisposição psicológica do aluno para aprender significativamente. Há que ter isto em conta, pelo que importa assumir “a responsabilidade de procurar a melhor negociação de significados possíveis e um clima emocional que conduza à aprendizagem significativa.” (Novak, 2000, p. 113).

Estamos conscientes que, entre os professores de ciências, continua a predominar a concepção empírico-indutivista que faz do aluno um receptáculo de informação, um registador de dados «gratuitos» fornecidos pela experiência sensível, um aprendiz de um apregoado «método científico» com o qual induz os conceitos a partir da experiência. Esta concepção, já há muito tempo posta em causa pelos filósofos da ciência e criticada pelos pesquisadores envolvidos no ensino das ciências, é totalmente incoerente com a nossa visão construtivista dialéctica, onde o conhecimento é construído com base numa interacção complexa entre teoria e prática. Esta visão construtivista exige da parte do professor um papel diferente, mais dinamizador e facilitador da aprendizagem do que transmissor de conhecimentos. E, aos discentes, possibilita a oportunidade de terem experiências não apenas concretas, mas significativas, por meio das quais podem procurar referências, levantar as suas próprias questões, construir os seus próprios modelos, conceitos e estratégias. Tornam-se assim mais pró-activos e mais responsáveis pela própria aprendizagem. Os pontos relevantes da repercussão do construtivismo na sala de aula têm a ver predominantemente com:

- a aprendizagem ser um processo recursivo no qual o discente procura novas informações com apoio das experiências, crenças e conceitos anteriores;
- as actividades de aprendizagem serem planeadas para desenvolver a metacognição e também a reflexão;
- o planeamento do ensino ser guiado pela informação recolhida da avaliação das estruturas cognitivas dos discentes;
- as questões colocadas pelos alunos serem consideradas produtivas e igualmente valiosas;
- a sala de aula estimular a troca de ideias entre alunos e professores;
- a aprendizagem estar relacionada com o universo do aprendiz;

- as actividades basearem-se no trabalho cooperativo em busca dos objectivos pretendidos.

Na linha do pensamento construtivista humano de Joseph Novak (Novak, 1990, Novak, 2000, Novak, Mintzes e Wandersee, 1998), que defende uma visão da criação de significados que engloba quer uma teoria cognitiva de aprendizagem, quer uma epistemologia do conhecimento, assentámos em duas ideias principais:

- os seres humanos vão construindo e enriquecendo os seus significados acerca do mundo por um processo de superação dialéctica entre um pensamento «contaminado» por sentimentos, emoções e paixões e a sua acção sobre o mundo;
- a educação deverá facilitar a partilha de significados entre professores e alunos num ambiente construtivista onde reinam as boas relações pedagógicas, a reflexão e a negociação;

O construtivismo aponta para uma nova abordagem educativa, em que a aprendizagem é encarada, em cada aluno, como “um processo auto-regulador de luta contra o conflito entre modelos pessoais pré-existentes do mundo e novos conhecimentos discrepantes” (Fosnot, 1999, p. 9). Com as ferramentas e símbolos culturalmente desenvolvidos e por negociação de significados através da actividade social cooperativa, do discurso e do debate, o aluno vai enriquecendo as suas concepções acerca do mundo. Neste contexto, ao professor compete-lhe um papel de facilitador e também de orientador de mudança de significados que vai acontecendo ao aluno, proporcionando-lhe experiências de aprendizagem que revelem a necessidade de novos concepções.

Tendo por base o construtivismo, defendemos o uso de estratégias construtivistas e investigativas na sala de aula que requerem uma planificação cuidadosamente pensada e elaborada, onde são definidos objectivos de longo prazo, com carácter flexível, e que fomentam a criatividade e imaginação para encontrar temáticas, actividades e materiais didácticos específicos que desponham novos interesses e simultaneamente possibilitem a ponte com os conhecimentos que tiverem sido já desenvolvidos e apreendidos. Mas estas estratégias fracassarão, se não for promovido um bom ambiente em sala de aula: um ambiente construtivista de aprendizagem. Numa aula de Física onde reine um ambiente construtivista de aprendizagem, os alunos vão enriquecendo as suas concepções acerca do mundo dos movimentos, dos sons, da luz, etc. através da «negociação» de ideias, com incidência primeiro nas grandes ideias, abrangentes, num processo lento de diferenciação progressiva destas a caminho dos factos cada vez mais específicos, mas nunca isolados. Tal ambiente construtivista encoraja e responsabiliza os discentes e leva-os a seguirem os seus próprios interesses, a estabelecerem ligações, a reverem o seu pensamento e a alcançarem as suas próprias conclusões. Assenta na ideia de que a aprendizagem e o processo de a avaliar se devem complementar, encorajando a interacção entre professor e aluno. “O que está subjacente a este ambiente é o facto de a aprendizagem ser definitivamente aceite como uma actividade pessoal e idiossincrática de cada aluno, e que lhe deve ser dada a liberdade controlada e a responsabilidade partilhada para aprender num ambiente estimulante de diálogo e cooperação, em que o professor é um apoiante e facilitador, um mediador fundamental.” (Valadares, 2001, p. 12). A actividade cooperativa é fundamental para a criação de um ambiente construtivista. Para que os alunos trabalhem cooperativamente, o docente terá de conhecer e respeitar as exigências essenciais para a boa cooperação. Essas exigências, que se interligam, são as seguintes:

- as actividades basearem-se no trabalho cooperativo em busca dos objectivos pretendidos.

Na linha do pensamento construtivista humano de Joseph Novak (Novak, 1990, Novak, 2000, Novak, Mintzes e Wandersee, 1998), que defende uma visão da criação de significados que engloba quer uma teoria cognitiva de aprendizagem, quer uma epistemologia do conhecimento, assentámos em duas ideias principais:

- os seres humanos vão construindo e enriquecendo os seus significados acerca do mundo por um processo de superação dialéctica entre um pensamento «contaminado» por sentimentos, emoções e paixões e a sua acção sobre o mundo;
- a educação deverá facilitar a partilha de significados entre professores e alunos num ambiente construtivista onde reinam as boas relações pedagógicas, a reflexão e a negociação;

O construtivismo aponta para uma nova abordagem educativa, em que a aprendizagem é encarada, em cada aluno, como “um processo auto-regulador de luta contra o conflito entre modelos pessoais pré-existentes do mundo e novos conhecimentos discrepantes” (Fosnot, 1999, p. 9). Com as ferramentas e símbolos culturalmente desenvolvidos e por negociação de significados através da actividade social cooperativa, do discurso e do debate, o aluno vai enriquecendo as suas concepções acerca do mundo. Neste contexto, ao professor compete-lhe um papel de facilitador e também de orientador de mudança de significados que vai acontecendo ao aluno, proporcionando-lhe experiências de aprendizagem que revelem a necessidade de novos concepções.

Tendo por base o construtivismo, defendemos o uso de estratégias construtivistas e investigativas na sala de aula que requerem uma planificação cuidadosamente pensada e elaborada, onde são definidos objectivos de longo prazo, com carácter flexível, e que fomentam a criatividade e imaginação para encontrar temáticas, actividades e materiais didácticos específicos que despontem novos interesses e simultaneamente possibilitem a ponte com os conhecimentos que tiverem sido já desenvolvidos e apreendidos. Mas estas estratégias fracassarão, se não for promovido um bom ambiente em sala de aula: um ambiente construtivista de aprendizagem. Numa aula de Física onde reine um ambiente construtivista de aprendizagem, os alunos vão enriquecendo as suas concepções acerca do mundo dos movimentos, dos sons, da luz, etc. através da «negociação» de ideias, com incidência primeiro nas grandes ideias, abrangentes, num processo lento de diferenciação progressiva destas a caminho dos factos cada vez mais específicos, mas nunca isolados. Tal ambiente construtivista encoraja e responsabiliza os discentes e leva-os a seguirem os seus próprios interesses, a estabelecerem ligações, a reverem o seu pensamento e a alcançarem as suas próprias conclusões. Assenta na ideia de que a aprendizagem e o processo de a avaliar se devem complementar, encorajando a interacção entre professor e aluno. “O que está subjacente a este ambiente é o facto de a aprendizagem ser definitivamente aceite como uma actividade pessoal e idiossincrática de cada aluno, e que lhe deve ser dada a liberdade controlada e a responsabilidade partilhada para aprender num ambiente estimulante de diálogo e cooperação, em que o professor é um apoiante e facilitador, um mediador fundamental.” (Valadares, 2001, p. 12). A actividade cooperativa é fundamental para a criação de um ambiente construtivista. Para que os alunos trabalhem cooperativamente, o docente terá de conhecer e respeitar as exigências essenciais para a boa cooperação. Essas exigências, que se interligam, são as seguintes:

- a existência de uma interdependência positiva;
- uma interação face a face considerável;
- uma responsabilidade individual/responsabilidade pessoal, claramente percebida para alcançar os objectivos do grupo;
- o uso frequente de *skills* interpessoais e de grupos pequenos;
- uma avaliação do processo de funcionamento do trabalho de grupo, para melhorar a eficiência futura. (Johnson e Johnson e Holubec, 1994, 1999)

Quanto à primeira exigência, a interdependência positiva, esta resulta de objectivos mútuos. Nas situações de actividade cooperativa, os alunos têm duas responsabilidades: aprender o material ensinado e assegurar-se de que todos os membros do grupo também o aprendem. O eventual sucesso do grupo será partilhado por todos e ninguém o obterá a não ser que todos o desfrutem.

Relativamente à interacção face a face, Johnson e Johnson (1989, 1994) e Johnson, Johnson e Holubec (1994, 1999) consideram que este elemento é o mais importante da actividade cooperativa, resultando esta interacção da existência da interdependência positiva dos alunos. Segundo estes autores esta interacção permite aos alunos “estimular e facilitar os esforços de cada um para realizar as tarefas de modo a alcançarem os objectivos estipulados pelo grupo.” (Johnson, Johnson e Holubec, 1999, p. 82). Estes autores consideram este aspecto da interacção como sendo aquele que mais se relaciona com as teorias construtivistas da aprendizagem, na medida em que apenas ocorrem actividades cognitivas e dinâmicas quando os alunos se envolvem no estímulo de aprendizagem dos outros, na discussão sobre a natureza dos conceitos que estão aprendendo, no ensino dos próprios conhecimentos aos colegas, na relação entre a aprendizagem presente e a anterior, entre outros aspectos.

A terceira exigência da actividade cooperativa – responsabilidade pessoal e individual – também se revela importante ao apontar para uma avaliação individual, independentemente da avaliação do trabalho de grupo. A finalidade do trabalho de grupo é que cada um dos elementos do mesmo aprenda. Para tal, o docente deverá assegurar-se que cada aluno seja individualmente responsável por uma parte do trabalho de grupo e deverá avaliar o esforço de cada membro, oferecendo *feedback* aos grupos e aos estudantes individuais, no sentido de evitar a realização de esforços desnecessários e assegurar-se que cada membro seja responsável pelo resultado final. Após participar numa actividade cooperativa, cada membro do grupo deve estar melhor preparado para realizar tarefas individuais semelhantes.” (Johnson, Johnson, Holubec, 1994, 1999, p. 43).

A quarta exigência refere-se à comunicação e colaboração entre membros de um grupo, que tem de ocorrer também no que diz respeito aos *skills*. Na actividade cooperativa, os alunos aprendem não só os conteúdos programáticos mas também as necessárias habilidades interpessoais para que o trabalho de equipa funcione. “Se não se aprendem as habilidades do trabalho em equipa, não se podem realizar as tarefas.” (Johnson, Johnson, Holubec, 1994, 1999, p. 449). Estes requisitos manifestam-se sobretudo na inter-relação que se desenvolve na actividade realizada no grupo.

Alguns dos *skills* interpessoais têm a ver com a capacidade de partilhar sentimentos; ouvir sem interromper, esperando a sua vez de interferir; aceitar as ideias dos outros ainda que não concorde com elas, entre outros.

Relativamente à quinta exigência, Johnson, Johnson e Holubec (1994, 1999) definem a avaliação do processo de trabalho de grupo como sendo a “reflexão sobre uma sessão grupal” (p. 45) com o objectivo de por um lado analisar quais as acções do grupo que foram úteis e quais foram inúteis e por outro tomar decisões sobre as acções que devem continuar e quais as que é preciso alterar. Torna-se também necessário que o professor organize o processo de aprendizagem de modo a que seja possível uma verdadeira avaliação do processo.

Um aspecto decisivo nos ambientes construtivistas e investigativos é uma boa relação interpessoal estabelecida em sala de aula. Os alunos e professores passam grande parte do tempo no contexto social da sala de aula e, como em todas as situações sociais, interagem entre si. Nessa interacção ocorrem por vezes problemas que têm reflexos importantes sobre as relações desta ou daquela pessoa com outra ou outras. O conhecimento da psicologia das relações interpessoais é importante.

Por último também consideramos importante, num ambiente construtivista e investigativo em sala de aula, a avaliação das aprendizagens aí efectuada. Esta tem de ser pensada de acordo com as diferentes experiências educativas. Porém, seja qual for o objecto de avaliação, esta deve influenciar positivamente o ensino e a aprendizagem da ciência. Para que esta função se concretize a avaliação deve pressupor, para além de um fim sumativo, um carácter formativo e formador a incidir em diversos aspectos de aprendizagem. É que a avaliação constitui um processo de aprender e não apenas um processo classificativo.

O quadro seguinte (Brooks e Brooks, 1993, 1997, 1999), com que terminamos esta secção, distingue o ambiente de aprendizagem construtivista do ambiente de aprendizagem tradicional.

Ambiente de aprendizagem tradicional	Ambiente de aprendizagem construtivista
<ul style="list-style-type: none"> • o currículo é apresentado em partes integrado num todo, evidenciando competências básicas; • obedece-se rigidamente ao currículo, sendo este excessivamente valorizado; • as actividades curriculares baseiam-se essencialmente nos textos do manual escolar, nas instruções dos mesmos e no uso de cadernos de exercícios; • os alunos são considerados como “tábuas em branco” onde se insere a informação dada pelo professor; • genericamente os professores disseminam a informação ao aluno; • os professores procuram a resposta correcta no aluno para validar a aprendizagem; • a avaliação da aprendizagem é vista como separada do ensino, e é feita essencialmente à base de testes; • os alunos trabalham essencialmente sozinhos. 	<ul style="list-style-type: none"> • o currículo é apresentado como um todo dividindo em partes evidenciando os conceitos principais; • o questionamento dos alunos é tido muito em conta; • as actividades curriculares baseiam-se essencialmente em fontes primárias dos dados e em materiais considerados manipulativos; • os alunos são considerados como pensadores que têm teorias acerca do mundo em que vivem; • genericamente os professores interagem com os alunos, preocupando-se com o ambiente de aprendizagem do aluno; • os professores procuram os pontos de vista dos alunos com o objectivo de compreender as concepções dos mesmos para o uso em aulas; • a avaliação da aprendizagem é interactiva com o ensino e é baseada em observações e trabalhos que os alunos realizam; • os alunos trabalham essencialmente em grupos.

Quadro 2 - Um olhar nos ambientes de escola, in Brooks e Brooks (1993, 1997, 1999).

Princípios subjacentes à pesquisa

Em consonância com a nossa linha metodológica geral baseada no Vê de Gowin, apresentamos de seguida alguns princípios sobre os quais acordámos:

Relacionados com a Ciência em geral e a Acústica em particular:

- O ensino da ciência deve extravasar a sua faceta académica revelando a inter-relação CTSA, pois além de ser muito mais motivador, contribui muito mais para a educação dos alunos tendo em vista uma cidadania crítica e responsável.
- O trabalho experimental bem fundamentado epistemológica e psicologicamente propicia uma aprendizagem significativa dos conceitos científicos.
- O estudo dos fenómenos acústicos é fundamental pela sua relação com o mundo do quotidiano e pela aproximação que propicia entre a ciência e a arte

Relacionados com a epistemologia:

- A ciência é uma construção humana resultante de uma interacção entre a reflexão teórica e a experimentação, entre o pensamento e a acção.
- O conhecimento científico é uma estrutura evolutiva e maleável de conceitos e relações entre conceitos.
- Os seres humanos vão construindo e enriquecendo os seus significados acerca do mundo por um processo de superação dialéctica entre um pensamento «contaminado» por sentimentos, emoções e paixões e a sua acção sobre o mundo.
- Existem alguns aspectos similares entre o modo como os seres humano constróem as suas representações sobre o mundo e o modo como o conhecimento do mundo evoluiu em termos históricos.

Relacionados com a psicologia educacional e a aprendizagem :

- A educação deverá facilitar a partilha de significados entre professores e alunos num ambiente construtivista onde reinam as boas relações pedagógicas, a reflexão e a negociação.
- A aprendizagem, sendo idiossincrática, é profundamente influenciada pelos conhecimentos que o aluno já possui.
- O papel do professor é o de um facilitador e orientador de aprendizagens dos alunos.
- Os ambientes construtivistas e investigativos são propícios a uma aprendizagem significativa da ciência.
- A actividade cooperativa é uma das características fundamentais dos ambientes construtivistas e investigativos.
- A avaliação constitui um processo de aprender e não apenas um processo classificativo, estando intrinsecamente inserido no processo educativo.
- Os instrumentos metacognitivos facilitam a aprendizagem significativa da ciência.

Conceitos utilizados

É com os conceitos que raciocinamos. É com eles que analisamos os objectos e fenómenos para descobrir regularidades. Nesta investigação, para além dos conceitos

importantes já referidos ao longo deste trabalho, como construtivismo, educação, aprendizagem significativa, trabalho cooperativo, mapa conceptual (de Novak), diagrama epistemológico (de Gowin), entre outros, estarão envolvidos conceitos relacionados com o som, tais como: vibração, onda, onda sonora, espectro sonoro, altura, timbre e intensidade do som, sons musicais, efeito de Doppler, reflexão do som, refração do som, difração do som, interferência do som, poluição sonora, etc.

Conclusões

Esta comunicação refere-se à componente conceptual de uma investigação em curso concebida com base no Vê de Gowin. O objectivo é submeter ao veredicto dos professores e investigadores as ideias epistemológicas, psicológicas e educacionais que irão servir de suporte à componente metodológica e a todo o trabalho de pesquisa em sala de aula que este envolverá.

Bibliografia

- Afonso, A.S.; Leite, L. (2000). O Som e a audição: uma área que faz “vibrar” os professores?. *Gazeta da Física*. 22, 10-16.
- Aikenhead, G. (1994). What is STS science teaching?. In J. Solomon e G. Aikenhead (Eds.), *STS education international perspectives on reform*. New York: Teachers College, Columbia University.
- Allal L.; Cardinet J.; Perrenoud, P. (1986). *A avaliação formativa num ensino diferenciado*. Coimbra: Livraria Almedina.
- Ausubel D. P. (2003). *Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Plátano: Edições Técnicas.
- Brooks, J. G.; Brooks, M. G. (1993, 1999). In Search of Understanding – The Case for Constructivist Classrooms (revised edition). <http://www.ascd.org/readingroom/books/brooks99book.html>, activado em 27/06/2003.
- Bachelard, G. (1996). *O Novo Espírito Científico*. Lisboa: Edições 70.
- Bugliarello, G. (1995). Science, technology and society. *Bulletin Science Teacher Society*, vol. 15, nº 5-6, 228-234.
- Caldeira, M. H., Costa, M.E., Patrício, M. A., Pinto, A., Prata Pina, E.M., Ruivo, M. C.; Thomaz, M. F. (1991). Ideias dos alunos sobre o conceito de som, *Gazeta de Física*, 14,1, 22-32.
- Chung, F. (1996). A educação faz a diferença: educação básica: novos desafios para o século XXI. In L. A. M. Alves (Coord.), *A educação do futuro e o futuro da educação*. Lisboa: Edições Asa.
- Coll C.; Martín E.; Mauri, T.; Miras M.; Onrubia J.; Solé I.; Zabala A. (2001). *O construtivismo na sala de aula*. Porto: Edições Asa.
- Descartes, R. (1997). *O discurso do método*. Lisboa: Editora Replicação.
- Dewey, J. (2002). *A Escola e a Sociedade. A criança e o currículo*. Lisboa: Relógio D’ Água Editores.

Driver, R. (1989). Students conceptions and the learning of science. *Int. J. Science Education*, vol. 11 (5), p. 481-490.

Fosnot, C. T. (1999). *Constutivismo e educação*. Lisboa: Instituto Piaget.

Fourez, G., Englebert-Lecompte, V., Grootaers, D., Mathy, P. e Tilman, F. (1994). *Alphabetisation scientifique et technique - Essai sur les finalités de l' enseignement des sciences*. Bruxelles: De Boeck Université.

Glaserfeld, E. V. (1996). *Construtivismo radical – uma forma de conhecer e aprender*. Lisboa: Instituto Piaget.

Gowin; D. B.. (1981). *Educating*. Ithaca: Cornell University Press.

Harper, B. ; Hedberg, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivism View*.

<http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>. activado em 27/06/2003.

Hart E. e Robottom, I. (1990). The science technology society movement. In science education: a critique of the reform process. *Journal of Research in Science Teaching*, 27 (6), 575-588.

Hessen, J. (1987). *Teoria do Conhecimento*. Coimbra: Arménio Editora.

Hodson, D. e Reid, D. (1988). Changing priorities in science education. Part I. *School Science Education Review*, 70, nº 250, 4-11.

Hume D. (1998). *Investigação sobre o Entendimento Humano*. Lisboa: Edições 70.

Kagan, S. (1989). *Cooperative Learning*. San Juan, CA: Resources for Teachers.

Kant I. (1985). *Crítica da Razão Pura*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Kuhn, T. S. (2001). *A Estrutura das Revoluções Científicas*. Brasil: Editora Perspectiva.

Jonassen, D. H. (1991). Thing technology: toward a construtivist design model. (<http://ouray.cudenver.edu/~sjsanfor/cnstdm.txt>).

Johnson, D. W; Johnson, R. T.; Holubec, E. J. (1994, 1999). *Los Nuevos Círculos del Aprendizaje: la cooperación en el aula y la escuela*. Buenos Aires: Aique Grupo Editor S.A.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. (1989, 1994). *Leading the Cooperative School*. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.

Jonassen, D. H. (1994). Thinking Technology: Toward a constructivist design model. *Educational Technology*, 34 (3), p. 34-37.

Lakatos I. (1998). *História da Ciência e suas reconstruções racionais*. Lisboa: Edições 70.

Layton, D. (1994). STS in the School Curriculum : a movement overtaken by history?. In J. Solomon e G. Aikenhead (Eds.), *STS education international perspectives on reform*. New York: Teachers College, Columbia University.

Miguéns M., Serra, P., Simões, H., Roldão, M. C. (1996). *Dimensões formativas de disciplinas do ensino básico - ciências da natureza*. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.

Mintzes, J. J.; Wandersee, J. H. (1998). *Research in Science Teaching and Learning: a Human Constructivist View, In Teaching Science for Understanding – a Human Constructivist View*, coord. Mintzes, J. J.; Wandersee, J. H.; Novak, J. D. San Diego: Academic Press.

- Moreira, M. A. e Buchweitz, B. (1993). *Novas estratégias de ensino e aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições técnicas.
- Moreira, M. A. (1998). *Aprendizagem significativa*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- Novak, J. D. (1990). *Human Constructivism: a Unification of Psychological and Epistemological Phenomena in Meaning Making*. Paper presented at the Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology. San Antonio; Texas, July 18-21
- Novak, J. D. (1997). *Teoria y práctica de la educacion*. Madrid: Alianza Universidad.
- Novak, J. D. e Gowin, D. B. (1999). *Aprender a aprender*. Lisboa: Plátano.
- Novak, J. D. (2000). *Aprender criar e utilizar o conhecimento*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- Perales- Palacio, J. (1997). Escuchando el sonido: concepciones sobre acústica en alumnos de distintos niveles educativos. *Enseñanza de las Ciências*. 15, 2, 233-247.
- Popper, K. R. (1980). *A Lógica da Pesquisa Científica*. S. Paulo: Editora Pensamento Cultrix. Ltda.
- Postic, M. (1984). *A Relação Pedagógica*. Coimbra: Coimbra Editora, Limitada.
- Reis, P.R. (1996). O trabalho de laboratório na aprendizagem e avaliação em ciências. *Noesis*. 38, 48-50.
- Sharan, S. (Ed.) (1990). *Cooperative Learning. Theory and Research* (1990). New York: Praeger.
- Slavin, R. (1990). Comprehensive Cooperative Learning Models: Embedding Cooperative Learning in the Curriculum and the School. In Sharan, S. (Ed.) (1990). *Cooperative Learning. Theory and Research* (p. 261-284). New York: Praeger.
- Solomon, J. (1986). Motivation for learning science. *School Science Review*, 67, nº240, 437-442.
- Valadares, J.; Graça, M. (1996). *Avaliando . . . para melhorar a aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições.
- Valadares, J. (1999). O Vê de Gowin: um instrumento poderoso de construção conceptual. Comunicação oral no VII Encontro Nacional “Educação em Ciências” na Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve.
- Valadares, J. (2001). *Estratégias construtivistas e investigativas no ensino das ciências – Conferência proferida no Encontro “O Ensino das Ciências no âmbito dos Novos Programas” na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto*.
- Valadares, J. (2001). *Abordagens construtivistas e investigativas à actividade experimental – Comunicação oral no IV Encontro Nacional de Didácticas e Metodologias da Educação – Percursos e Desafios*, Universidade de Évora.
- Vandenbergh, R. (1986). Le rôle de l’ enseignant dans l’ innovation en education. *Revue Française de Pédagogie*, nº 75, avril-mai-jun, 17-26.
- Vygotsky, L. S. (1994). *A Formação Social da Mente*. S. Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, Lda.

***II ENCUENTRO IBEROAMERICANO
SOBRE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN
EDUCACIÓN EN CIENCIAS***

ACTAS

Burgos, 21-24 de septiembre de 2004

Organizadores:

Marco Antonio Moreira
Concesa Caballero Sahelices
Jesús Meneses Villagrà

UNIVERSIDAD DE BURGOS
2005